

CZU: 343.35(4)

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12154770>

INFRACTIUNEA DE ULTRAJ ÎN SPAȚIUL EUROPEAN

Năstase Andrei

doctorand, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România

avocat, Cabinetul Avocatului Andrei Năstase

ORCID: 0009-0006-6369-0979

Outrage is a common law offense committed against the public authority, being criminalized in most of the criminal legislation of the European Union states. The object of study of this scientific approach is the offense of outrage through the prism of the elements of comparative criminal law, with particular reference to the criminal legislation of the states of the European Union. Apart from cognitive knowledge, which in fact constitutes the immediate object of the study, we also pursue the achievement of a mediated, more distant objective, through which we propose the development and improvement of criminalizations from the Romanian criminal legislation related to the crime of insult, which in fact constitutes the basis of priority assessment and which in fact form an object of comparison.

Keywords: *comparative criminal law, crime, penal punishment, outrage, public official.*

Introducere. În cazul autorității publice nu poate exista o disociere între autoritatea ca atare și persoana care o reprezintă și în numele căreia își îndeplinește atribuția legală. Protecția penală asigurată autorității reprezintă o garanție a exercitării atribuțiilor ce îi revin și nicidecum un privilegiu, iar legitimitatea sa derivă din însăși legitimitatea existenței autorității [1, p.549].

Totodată, ultrajul este și cea mai răspândită infracțiune privind autoritatea, dată fiind vulnerabilitatea victimei, care implică exercițiul autorității de stat [2, p.32] și care este pusă în situația de a reprezenta autoritatea în cele mai diverse și complicate situații, cu care subiectul infracțiunii deseori își manifestă dezacordul, inclusiv prin recurgerea la conduite infracționale.

O importantă observație făcută în urma analizei Codurilor penale ale statelor Uniunii Europene prin prisma instituției protecției penale a autorității, în general, și a ultrajului, în mod special, se referă la funcționarul public, ca reprezentant al autorității, la definirea categoriei respective, la similitudinile și deosebirile ce rezultă din abordarea legislativă a fiecărui stat, or, noțiunea de funcție publică constituie o noțiune centrală a dreptului public, în general și a dreptului administrativ, în special, fiind într-o legătură indestructibilă cu noțiunea de autoritate, organ, activitate administrativă [3, p. 680].

Comparând definiția dată funcționarilor publici de către legiuitorul român

cu cele date de legiuitorii din diferite state europene, în ciuda unor diferențe, observăm o tendință clară de uniformizare a acestei instituții de drept, acordându-i-se valențe extinse. Astfel, legislațiile noilor state membre ale Uniunii Europene au modificat conținutul noțiunii de funcționar, în baza unor materii din legislațiile statelor fondatoare.

Observăm că subiect pasiv al ultrajului poate fi doar persoana care deține calitatea specială cerută de textul incriminator, calitate care de cele mai multe ori este desemnată printr-o noțiune generică legată de exercitarea serviciului public, cum ar fi „funcționar” – Austria, Italia; „funcționar public” – Polonia, Republica Federativă Germania, Regatul Țărilor de Jos; „cel care are obligații să acționeze în serviciul public sau în îndeplinirea serviciului ori a îndatoririlor ori cu ocazia aceleiași activități” – Regatul Danemarcei etc. Unele legislații extind cerul subiecților pasiv la autorități – Austria; Guvernul țării, Consiliul General al Justiției, Curtea Constituțională, Tribunalul Suprem sau Consiliul Guvernului sau Tribunalul Superior de Justiție a unei Comunități Autonome – Spania; grup politic, administrativ sau judiciar – Italia etc. Alteori se recurge la prevederea expresă a tuturor categoriilor de funcționari ce pot figura în calitate de subiecți pasivi ai ultrajului (magistrat, jurat, avocat, funcționar public sau ministerial, militar din jandarmeria națională, funcționar din poliția națională, de la vamă, din inspectia muncii etc. – Franța).

Modele legislative și discuții. În majoritatea legislațiilor penale europene, inclusiv în cea românească, locul de incriminare al ultrajului este unul similar, fiind situat în capitolul, secțiunea sau titlu destinat protejării autorității publice – Regatul Danemarcei, Republica Cehă, Austria, Republica Federală Germană, Regatul Țărilor de Jos, Finlanda, Grecia etc. În pofida unor diferențieri de formulare a denumirilor marginale pe care le prezintă unele legislații penale (Polonia – Infrațiuni contra activităților instituțiilor de stat și contra autogovernării locale, Spania – Delicte împotriva instituțiilor statului, Italia – Despre delicte ale privaților împotriva administrației publice, Franța – Despre atingerile aduse administrației publice comise de particulari) ultrajul rămâne a fi o infracțiune care atentează în principal la relațiile sociale din domeniul autorității publice.

Spre deosebire de legislația penală românească de referință, majoritatea legislațiilor penale europene incriminează mai multe fapte de ultraj, urmărindu-se astfel o individualizare legală a răspunderii penale în funcție de gravitatea ultragierii, gravitate condiționată, de regulă de modul de realizare a infracțiunii (constrângere, amenințare, violență, cauzarea de vătămări etc.).

Cel mai elocvent exemplu îl constituie legislația penală a Belgiei, în care

faptele de ultraj sunt incriminate în Capitolul II intitulat: *Ultrajul și violențele împotriva miniștrilor, membrilor camerelor legislative, deținătorilor autorității sau forței publice* [4].

Modelul legislativ este fundamentat pe ideea incriminării diferitelor forme infracționale de ultraj, care pot fi clasificate în baza mai multor criterii. Primul criteriu îl constituie calitatea specială a subiectului pasiv al infracțiunii. Astfel, spre exemplu la art. 276 C.pen. este sancționat ultrajul săvârșit în privința unui membru al Camerelor legislative, Ministru, membru al Curții Constituționale, magistrat al autorității administrative sau al autorității judiciare ori a unui ofițer activ al forței publice, iar la art. 276 C.pen. împotriva unui ofițer ministerial, unui funcționar public sau unui agent de ordine publică, sau împotriva oricărei alte persoane deținând o funcție publică. Constatăm și o diferențiere a pedepselor aplicate pentru săvârșirea faptelor enunțate, care în cazul primei infracțiuni sunt mai aspre decât în cazul celei de a doua infracțiuni.

Considerăm că o asemenea viziune legislativă se bazează pe importanța funcției publice deținute de către subiectul pasiv, fapt care antrenează după sine și o lezare graduală diferită a relațiilor sociale din domeniul autorităților publice.

Un alt criteriu predilect de diferențiere a sancțiunilor aplicabile pentru infracțiunile de ultraj îl formează elementul material și urmările prejudiciabile pe care le provoacă. Astfel, este incriminat distinct ultrajul manifestat prin fapte, cuvinte, gesturi sau amenințări, față de ultrajul săvârșit prin acte de lovire sau aplicare a violenței. Mai mult, în baza art. 280 C.pen. al Belgiei, prin prisma unei individualizări legale materializate în sancțiunile normelor penale, sunt diferențiate sancțiunile penale aplicabile în funcție de gravitatea urmărilor criminale. Astfel, dacă ultrajul violent a cauzat o boală sau o incapacitate personală de muncă descrisă la art. 399 C.pen. pedeapsa aplicabilă va fi închisoarea de la patru luni la patru ani și amendă de la o sută de euro la cinci sute de euro, însă atunci când a cauzat o pierdere absolută a funcționalității unui organ sau o mutilare gravă prevăzută de art. 400 pedeapsa aplicabilă va fi recluziunea de la cinci la zece ani [4].

Acest ultim criteriu de sancționare este apropiat cu cel instituit la art. 257 C.pen. al României, potrivit căruia sancțiunea pentru ultraj se stabilește în funcție de pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea prin care se manifestă ultrajul (lovire, amenințare, vătămare corporală etc.), ale cărei limite speciale se majorează cu o treime.

Un alt criteriu de individualizare legală a pedepsei pentru infracțiunea de ultraj în legislația penală a Belgiei o constituie forma de vinovăție pe care

subiectul o manifestată față de urmările prejudiciabile. În corespundere cu art. 279 bis C.pen. al Belgiei: „loviturile aplicate de către făptuitor în privința victimei, însă fără a se urmări intenția de a o ucide, au cauzat decesul, se pedepsesc cu reclusiunea de la șapte ani la zece ani” [4].

Analiza comparativă a C.pen. al Regatului Danemarca impune constatarea că faptele de ultraj sunt incriminate la Capitolul 14, intitulat *Infrațiuni împotriva autorităților publice* [5].

Ca și în cazul multora dintre legislațiile penale europene, legislația penală a Regatului Danemarca prevede răspunderea penală pentru mai multe fapte de ultraj, care pot fi identificate, în principal în funcție de mai multe subelemente ale conținutului juridic al infracțiunii.

Astfel, în funcție de elementul material și modul de realizare al acestuia, în legea penală a Regatului Danemarca identificăm următoarele tipuri de ultraj (art. 119 C.pen.): ultrajul violent, ultrajul săvârșit prin amenințare, ultrajul nonviolent și ultrajul săvârșit prin insultare.

Este de menționat că la descrierea subiectului pasiv al infracțiunii legiuitorul danez nu utilizează termenul de „funcționar” sau „funcționar public”, ci „...cel care are obligații să acționeze în serviciul public sau în îndeplinirea serviciului ori a îndatoririlor ori cu ocazia aceleiași activități...”. Prin urmare, calitatea victimei este legată de serviciul public.

Un cumul de fapte penale legate de ultragiere sunt consacrate și în C.pen. al Poloniei în Capitolul XXIX denumit *Infrațiuni contra activităților instituțiilor de stat și contra autogovernării locale* la art. 222 - 226. Chiar dacă conform tehnicii legislative specifice aplicate de legiuitorul polonez articolele din C.pen. nu poartă titluri, în mod convențional considerăm că aceste infracțiuni pot fi denumite ca atare după cum urmează: încălcarea inviolabilității fizice a unui funcționar public sau a unei persoane care îl ajută în exercitarea funcției de serviciu; atacul asupra unui funcționar public sau asupra persoanei care îl ajută, în timpul sau în legătură cu îndeplinirea îndatoririlor oficiale; violența sau amenințarea prin care se urmărește influențarea activității oficiale a organului administrației publice, ale altei autorități de stat sau ale autogovernării locale; împiedicarea sau îngreunarea efectuării sarcinilor de serviciu ale persoanei împuternicite să efectueze controale de mediu sau ale ajutorului acesteia; insultarea unui funcționar public sau a persoanei care îl ajută la îndeplinirea îndatoririlor oficiale.

Cadrul incriminator al normelor referitoare la infracțiunile de ultragiere în legislația penală poloneză scoate în evidență o protecție penală extinsă, care nu se referă doar la funcționarii publici ci și la persoane care-i ajută în exercițiul

atribuțiilor oficiale. O altă constatare care se impune este că într-un mod similar legislației penale daneze, italiene și celei franceze, legiuitorul polonez sancționează în calitate de faptă penală și insulta adresată funcționarului public sau persoanei care-l ajută, în timpul și în legătură cu îndeplinirea îndatoririlor oficiale.

În unele legislații penale, la incriminarea faptei nu este utilizată denumirea marginală de „ultraj”. Cel mai elocvent exemplu în acest sens îl constituie legislația penală al Republicii Cehia [6], care asigură o protecție penală sporită autorității prin normele Diviziunii 1 (Infracțiuni contra autorității) din Capitolului X (Infracțiuni contra ordinii publice). În pofida acestei constatări, legislația penală descrie mai multe fapte legate de ultraj, cum ar fi: utilizarea violenței împotriva unei autorități publice (secț. 323); amenințarea cu intenția de a intimida autoritatea publică (secț. 324); violența împotriva unui funcționar public (secț. 325); amenințarea cu intenția de a intimida un funcționar public (secț. 325)¹. Printr-o asemenea tehnică legislativă se dorește o individualizare legală ce ar corespunde pe deplin gradului social periculos al faptelor de ultraj, regimul sancționator fiind instituit în funcție de gravitatea modalității normative de comitere a infracțiunii.

Faptele de ultraj săvârșite în privința „funcționarilor publici” cunosc o incriminare distinctă fiind vorba de „violența împotriva unui funcționar public” și „amenințarea cu intenția de a intimida un funcționar public”. În cadrul formelor agravate, fapta de violență împotriva funcționarului public poate absorbi vătămarea gravă a sănătății [secț. 325 alin. 3) lit. a) C.pen. al Cehiei] și chiar omorul victimei [secț. 325 alin. 3) lit. a) C.pen. al Cehiei]. Spre exemplu, atunci când fapta se manifestă prin omorul funcționarului public pedeapsa aplicabilă de către instanța de judecată este de la opt la șaisprezece ani. Pentru a asigura previzibilitatea și claritatea necesară a legii penale la secț. 127 C.pen. al Cehiei este inclusă lista exhaustivă a persoanelor ce pot avea calitatea de funcționar public.

Un aspect foarte important de reținut este faptul că protecția prevăzută de secțiunile 323-326 ale C.pen. al Cehiei se va asigura, conform secțiunii 327, și

¹ Spre exemplu, infracțiunea de „utilizare a violenței împotriva unei autorități publice” constă în fapta persoanei care utilizează violența cu intenția de a afecta exercitarea competențelor de către un organ al administrației publice centrale, administrației publice locale, o instanță de judecată sau o altă autoritate publică și se pedepsește cu închisoarea de la șase luni la cinci ani. Infracțiunea de „amenințare cu intenția de a intimida autoritatea publică” presupune fapta persoanei care amenință altă persoană cu moartea, vătămarea corporală sau prejudicii considerabile săvârșită fie cu intenția de a afecta exercitarea competențelor de către un organ al administrației publice centrale, administrației publice locale, o instanță de judecată sau o altă autoritate publică fie ca urmare a exercitării competențelor unei astfel de autorități și se pedepsește cu închisoare de până la trei ani.

persoanei care a intervenit în sprijinul sau pentru a proteja un organ al administrației publice centrale, administrației publice locale, o instanță de judecată sau altă autoritate publică sau un funcționar oficial [6].

De asemenea, legea penală cehă, asigură aceeași protecție și persoanei care beneficiază de protecție internațională, definită ca funcționarul public al unui alt stat sau al unei organizații internaționale care se bucură de statut diplomatic sau de alte privilegii și imunități conform dreptului internațional, sau persoana care deține o funcție ori lucrează pentru un organism judiciar internațional.

O diferențiere netă a regimului sancționator aplicabil pentru faptele de ultraj, diferențiere stabilită în funcție de gravitatea pe care o comportă, o întâlnim și în legislația penală a Spaniei. Spre deosebire însă de legislația penală cehă, legiuitorul spaniol, în cele mai frecvente cazuri diferențiază regimul de sancționare în funcție de calitatea subiectului pasiv al infracțiunii și nu în funcție de modul de comitere a acesteia.

Sediul incriminator este dislocat în Titlul XXI Delicte împotriva Constituției, Capitolul III Delicte împotriva instituțiilor statului și separarea puterilor, Subcapitolul 1 Delicte împotriva instituțiilor statului. În conformitate cu art. 498 C.pen. al Spaniei se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 5 ani persoanele care folosesc forța, violența, intimidarea sau amenințarea gravă pentru a împiedica un membru al Congresului Deputaților, Senatului sau a unei Adunări Legislative a unei Comunități să participe la întrunirile acestora sau, prin aceleași mijloace, limitează libera exprimare a opiniilor sau exprimarea votului acestuia [7].

În același cadru legislativ este consacrată răspunderea penală pentru insulta sau calomnierea gravă a anumitor funcționari publici sau demnitari, instituții, precum Guvernul țării, Consiliul General al Justiției, Curtea Constituțională, Tribunalul Suprem sau Consiliul Guvernului sau Tribunalul Superior de Justiție al unei Comunități Autonome. În mod similar sunt sancționate și persoanele care aduc injurii sau amenințări grave Armatei, Claselor sau Corpurilor și Forțelor de Securitate.

Fapta de calomniere sau injurie a altor categorii de funcționari publici se sancționează în temeiul normelor incriminatorii dislocate la Titlul XI Delicte împotriva demnității. Persoana acuzată de injurie va fi exonerată de responsabilitate dacă probează veridicitatea faptelor imputate, atunci când acestea sunt îndreptate împotriva funcționarilor publici și se referă la fapte privind exercitarea funcției sau la comiterea de abateri penale sau infracțiuni administrative.

În Capitolul II, Delicte împotriva coroanei din Titlul XXI Delicte împotriva Constituției consacră un regim sancționatoriu distinct pentru calomnierea sau injuria adusă Regelui sau oricăruia din ascendenții sau descendenții acestuia, Reginei consoarte sau consortului Reginei, Regentului sau oricărui alt membru al Regenței sau pe Prințului moștenitor al Coroanei, în exercitarea funcției sau în baza acestora.

În C.pen. al Austriei, sediul incriminator este statuat în Titlul XIX cu denumirea marginală de Fapte penale contra autorității de stat. Legiutorului austriac, spre deosebire de legislațiile penale analizate supra utilizează termenul de „ultraj” și îl definește ca fiind fapta persoanei care agrează un funcționar aflat în exercițiul funcției.

La § 269 C.pen. al Austriei cu denumirea marginală de „rezistența față de autoritatea de stat” este prevăzută răspunderea penală pentru fapta persoanei care prin violență sau amenințare cu violența împiedică o autoritate și fapta persoanei care prin violență sau amenințare cu producerea unui pericol grav împiedică un funcționar să își exercite funcțiunea. Infrațiunea se pedepsește cu închisoare de până la 3 ani, iar în cazul unei constrângeri calificate – cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. Considerăm că în esență fapta prevăzută la § 269 C.pen. al Austriei constituie și ea o infrațiune de ultraj. Deosebirea dintre infrațiunea prevăzută la § 269 și la § 270 C.pen. al Austriei se face din perspectiva elementului material al infrațiunii, care de fapt explică regimul sancționator diferit aplicat în privința acestor două fapte infracționale [8].

Exonerarea de răspundere penală aplicabilă în cazul ambelor infrațiunii este prevăzută la § 269 alin. (4) C.pen. al Austriei, potrivit căruia făptuitorul nu se pedepsește dacă „autoritatea sau funcționarul nu este îndreptățit să exercite actul legal sau dacă actul legal încalcă dispozițiile de drept penal”. Prin urmare, în legislația penală austriacă legiutorul ad litteram rezolvă situația în care funcționarul devine victimă a agresiunii aplicate de către făptuitor în urma abuzului de autoritate. Calitatea de subiect pasiv al infrațiunii de ultraj, adică cea de „funcționar” poate fi descifrată în baza normei definitorii de la §74 C.pen. al Austriei [8].

Legislația penală a Italiei incriminează mai multe fapte de ultraj. Sediul incriminator este plasat în Cartea a II-a Despre delicte în special, Titlul II Despre delicte împotriva administrației publice, Partea a II-a Despre delicte ale privaților împotriva administrației publice. Sunt prevăzute trei fapte infracționale de ultraj: ultraj contra unui funcționar public (art. 341 C.pen. al Italiei); ultraj contra unui grup politic, administrativ sau judiciar (art. 342 C.pen. al Italiei); ultraj contra unui magistrat la audiere; (art. 343 C.pen. al Italiei).

În viziunea legiuitorului italian, ultrajul constă în fapta de atingere a onoarei sau a prestigiului subiectului pasiv al infrațiunii, care după caz poate fi funcționarul public, grupul politic, administrativ sau judiciar ori magistratul. Spre exemplu, potrivit art. 341 C.pen. al Italiei constituie infrațiune de ultraj contra unui funcționar public activitatea persoanei care într-un loc public sau deschis publicului și în prezența mai multor persoane, aduce atingere onoarei și prestigiului unui funcționar public în timp ce acesta își îndeplinește o atribuție de serviciu și din cauza sau în exercițiul funcțiilor sale. Infrațiunea se pedepsește cu închisoare de până la 3 ani.

Astfel, existența faptei este condiționată de două cerințe care însoțesc elementul material al infrațiunii:

- locul de săvârșire a acțiunii, adică „loc public sau deschis”, condiția fiind îndeplinită dacă sunt prezente mai multe persoane;
- timpul de săvârșire a acțiunii, adică în timp ce victima își îndeplinește atribuțiile de serviciu.

Regimul sancționator al faptelor de ultraj în legislația penală italiană se stabilește în funcție de calitatea subiectului pasiv. Astfel, subiectul pasiv apare ca condiție preexistentă a conținutului juridic care condiționează gravitatea infrațiunilor de ultraj. Spre exemplu, ultrajul săvârșit în privința unui grup politic, administrativ sau judiciar este pedepsit cu amendă în mărime de la 1000 de euro la 5000 de euro, iar ultrajul săvârșit asupra unui magistrat – cu închisoare de până la 3 ani. Atunci când ultrajul în privința unui magistrat se manifestă prin atribuirea unei faptei penale se poate aplica pedeapsa închisorii de la 2 la 5 ani [9].

În același spectru de idei menționăm că în legislația penală a Germaniei, în Secțiunea VI Infrațiuni contra autorității de stat, este consacrată răspunderea penală pentru trei infrațiuni de ultragiere: opunerea de rezistență față de funcționarii de executare (§113); agresiunea asupra funcționarilor de executare (§114); opunerea de rezistență sau agresarea persoanelor asimilate funcționarilor de executare (§ 115). În cazul infrațiunilor de la §113 și §114 în calitate de subiect pasiv poate fi funcționarul public sau un soldat al Armatei Germane Bundeswehr care este împuternicit cu punerea în executare a legilor, ordonanțelor, sentințelor judecătorești, deciziilor judecătorești sau ordinelor în exercitarea acestor atribuții de serviciu.

Legiuitorul german a rezolvat pe plan normativ nu doar protecția penală a funcționarilor publici, ci și a persoanelor asimilate funcționarilor publici. Potrivit §.115 C.pen. al Republicii Federale Germania din această categorie fac parte persoanele care au drepturile și obligațiile unui lucrător de poliție sau

sunt investigatori ai parchetului, fără însă a avea calitatea de funcționari publici [10]. Potrivit normei actele de agresiune sau opunerea de rezistență săvârșită în privința acestor persoane cad sub incidența legii penale.

Acestea nu vor fi pedepsite atunci când actul exercitat sau care urma să fie exercitat în virtutea atribuțiilor de serviciu de către subiect pasiv nu este legal sau când făptuitorul presupune în mod eronat că actul exercitat în virtutea atribuțiilor de serviciu este legal.

În sensul legii penale germane (§ 11 din Capitolul 1, Titlul 2 al C.pen. al Republicii Germania) funcționar public este persoana care conform dreptului german este funcționar sau judecător, deține o altă funcție publică sau este mandată să exercite în cadrul unei autorități sau în cadrul altei instituții sau în numele acestora activități de administrație publică, indiferent de forma de organizare aleasă pentru îndeplinirea prerogativelor.

Drept funcționar public european, protejat de legea penală ca autoritate, este considerată persoana membru al Comisiei Europene, Băncii Centrale Europene, Curții de Conturi sau a unei instanțe a Uniunii Europene, funcționarul sau un alt tip de angajat al Uniunii Europene sau al unei instituții create în temeiul dreptului Uniunii Europene sau persoana mandată să exercite activități în cadrul Uniunii Europene sau al unei instituții create în temeiul dreptului Uniunii Europene.

Într-un cadru aparte al reglementărilor penale din C.pen. al Republicii Federale Germania este statuată răspunderea penală pentru atacul asupra persoanelor sau reprezentanților statelor străine. Astfel, potrivit art. 102 constituie infracțiune fapta persoanei care săvârșește un atac asupra integrității fizice a unui șef de stat străin, asupra unui membru al unui guvern străin sau asupra unui conducător acreditat pe teritoriul Republicii Federale Germania al unei reprezentanțe diplomatice străine, în timp ce persoana atacată se află pe teritoriul Republicii Federale Germania în calitate oficială [10].

În C.pen. al Regatului Țărilor de Jos, fără a utiliza sintagma clasică de „ultraï” legiuitorul prevede răspunderea penală pentru două fapte infracționale legate de exercitarea funcțiilor de către funcționarii publici. Reieșind din tehnica legislativă utilizată, în baza căreia legiuitorul olandez nu utilizează titluri ale normelor incriminatorii, respectiv ale infracțiunilor, în mod convențional aceste infracțiuni pot fi denumite după cum urmează: constrângerea (secțiunea 179) și opoziția sau opunerea de rezistență (secțiunea 180). Constrângerea presupune aplicarea unui act de violență sau a oricărui alt act ori amenințarea cu violența sau amenințarea cu orice alt act pentru a obliga un funcționar public să efectueze un act oficial ori să se abțină de la executarea de drept a unui act oficial. Fapta se

pedepsește cu închisoarea de până la patru ani sau o amendă din a patra categorie. La rândul ei opoziția presupune fapta persoanei care, printr-un act de violență sau prin amenințarea cu violența, se opune unui funcționar public în exercitarea legală a îndatoririlor sale sau unei persoane care asistă acel funcționar public să facă acel lucru potrivit obligațiilor legale sau la cererea acestuia, se face vinovat de opunere [11].

Infrațiunea de opunere se pedepsește cu pedeapsa închisorii sau cu o amendă din cea de-a treia categorie. Se poate observa că în baza ultimei incriminări legiuitorul olandez presupune protecției penale împotriva actelor violente de opunere a rezistenței nu doar funcționarul public propriu-zis, ci și persoanele care acordă asistență funcționarului public în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

Formele atipice ale infrațiunilor consemnate sunt descrise în secțiunea 181 C.pen. al Regatului Țărilor de Jos și se pedepsesc cu închisoare de până la cinci ani sau cu o amendă din cea de-a patra categorie, în cazul în care infrațiunea gravă sau actele care o însoțesc au ca rezultat vătămarea corporală; dacă au ca rezultat o vătămare corporală gravă - închisoare de până la șapte ani sau cu o amendă din cea de-a cincea categorie, iar dacă au ca urmare moartea persoanei, cu închisoare de până la doisprezece ani sau cu o amendă din cea de-a cincea categorie.

Mai este de menționat că legiuitorul olandez a oferit statutul de funcționar public întregului personal al forțelor armate, astfel asigurându-se protecția penală a acestora împotriva actelor de agresiune realizate în privința lor în legătură cu activitatea de serviciu .

Un model legislativ deosebit de evoluat în domeniul incriminării și sancționării penale a ultrajului este consacrat în legea penală a Finlandei. Sediul incriminator este amplasat în Capitolul 16 Infrațiuni contra autorităților publice. În Secțiunea 1 este consacrată infrațiunea de *rezistență violentă față de un funcționar public*.²

În conținutul normei este prevăzut *expressis verbis* că infrațiunea poate fi realizată prin trei modalități normative:

² Potrivit alin. (1) al respectivei secțiuni o persoană care (1) întrebuințează sau amenință cu violența, pentru a forța un funcționar public să efectueze sau să se abțină de la efectuarea unui act oficial, care implică exercitarea autorității publice; (2) întrebuințează sau amenință cu violența împotriva funcționarului public în alt mod, ca urmare a executării actului oficial; (3) întrebuințează violența împotriva unui funcționar public sau a unei persoane asociate cu acesta, în modul menționat în Capitolul 15, secțiunea 10, subsecțiunea 2, din răzbunare pentru actul oficial, este condamnată pentru rezistență violentă față de un funcționar public la închisoare de la patru luni la patru ani.

1. Aplicarea sau amenințarea aplicării violenței se realizează pentru a-l impune pe funcționarul public să acționeze sau să nu acționeze în sensul dorit de către făptuitor. Obligatoriu e ca actul care urmează să fie sau să nu fie realizat de către victimă să fie legat de exercitarea autorității publice a subiectului pasiv. Cerința nu va fi îndeplinită dacă făptuitorul va urmări realizarea de către subiectul pasiv a unui alt act decât cel legat de executarea atribuțiilor funcționale;

2. Aplicarea sau amenințarea aplicării violenței este consecință executării unui act oficial de către subiectul pasiv, cu care făptuitorul își manifestă dezacordul alegând calea ultragierii funcționarului public;

3. Aplicarea sau amenințarea aplicării violenței se produce de către făptuitor din motiv de răzbunare pentru activitatea de serviciu a subiectului pasiv, care de această dată poate fi atât funcționarul public, cât și o persoană asociată funcționarului public [12].

În baza normei de extindere a incriminării prevăzută la alin. (2) al Secțiunii 1, infrațiunea va fi incidentă și atunci când este comisă față de o persoană care, la cererea sau cu consimțământul unui funcționar public, asistă funcționarul public într-o funcție oficială care implică exercitarea autorității publice.

Noțiunea de funcționar public în calitate de subiect pasiv al infrațiunii este prevăzută la Secțiunea 11 din Capitolul 40 C.pen. al Finlandei, intitulat Infrațiuni de serviciu. În accepțiunea legiuitorului finlandez o poziție publică sau o poziție comparabilă cu cea publică poate fi deținută, inclusiv „...în cadrul unei biserici evanghelice luterane sau unei biserici ortodoxe...” .

La Secțiunea 3 din Capitolului 16 mai este statuată infrațiunea de obstrucționare a activității unui funcționar public. Potrivit textului de lege „o persoană care, fără a întrebuița sau a amenința cu violență, împiedică sau încearcă să împiedice executarea unui act oficial, așa cum este reglementat în secțiunea 1 sau să facă mai dificilă executarea actului, este condamnată pentru obstrucționarea activității unui funcționar public la amendă” [12]. Această infrațiune, ca și cea incriminată la Secțiune 1 protejează în egală măsură și persoanele care asistă funcționarul public la exercitarea atribuțiilor de serviciu. Se poate lesne observa că principalul criteriu de individualizare legală a regimului sancționator în cazul infrațiunilor de ultragiere a funcționarilor publici sau a persoanelor asociate descrise la Secțiunea 1 și Secțiunea 2 din Capitolul 16 C.pen. al Finlandei o formează metoda violentă sau nonviolentă de comitere a infrațiunilor.

Pe lângă infrațiunile examinate supra legiuitorul finlandez în același cadru al legii penale destinat protejării autorităților publice mai prevede

următoarele fapte penale: refuzul de a se conforma în fața Poliției; refuzul conformării în fața unui gardian de frontieră; refuzul conformării în fața unui funcționar vamal.

În C.pen. al Greciei ca și în majoritatea legislațiilor penale europene ce au fost analizate anterior, răspunderea penală pentru infrațiunile de ultragiere este statuată în acel cadru al legii penale ce este destinat protejării autorității publice. În Capitolul V din Partea specială a C.pen. al Greciei, intitulat Infrațiuni contra autorității de stat, sunt descrise două fapte infracționale care pot fi catalogate la ultragierea funcționarilor: „rezistența” (art. 167) și „nesupunerea” (art. 169). Potrivit alin. (1) al art. 167 C.pen. prin „rezistență” se are în vedere fapta persoanei care utilizează violența sau amenințări cu violența pentru a forța o autoritate sau un funcționar să efectueze o faptă care se numără printre sarcinile sale sau să omită o faptă legală, precum și care săvârșește acte de violență împotriva unui funcționar sau a unei persoane care a fost recrutată sau a altui funcționar căruia i s-a adresat pentru ajutor, în timpul acțiunii sale legale. Infrațiunea se pedepsește cu închisoarea de cel puțin un an, fiind exclusă convertirea sau suspendarea pedepsei [13].

Se poate lesne observa că în calitate de subiect pasiv al infrațiunii poate figura: autoritatea, funcționarul, persoana care a fost recrutată sau un alt funcționar căruia i s-a adresat pentru ajutor. Textul de lege cere existența unei legături directe dintre actul de amenințare sau violență și sarcinile funcționarului. Se mai cere ca activitatea funcționarului să aibă un caracter legal.

Interesant de remarcat e faptul că infrațiunea de nesupunere, incriminată la art. 169 C.pen. al Greciei presupune: „Fapta persoanei care, după un apel legal, refuză să acorde unuia dintre funcționarii prevăzuți la art. 13, alin. a), fără rezistență, serviciul sau sprijinul la care este dator potrivit legii sau refuză să pătrundă în orice incintă pentru efectuarea oricărei acțiuni aferente serviciului.”.

Menționăm că legiuitorii eleni au stăruit scrupulos asupra definiției legale a noțiunii de funcționar. Astfel, în legislația elenă sunt prevăzute două noțiuni generale de funcționar. Potrivit art. 13 lit. a) C.pen. al Greciei prin „funcționar” se are în vedere persoana care a fost însărcinată conform legii, chiar și temporar, cu exercitarea atribuțiilor publice, municipale sau comunitare sau specifice altei persoane juridice de drept public. O semnificație mai largă, lato-sensu noțiunea de funcționar o are în baza art. 263 C.pen. al Greciei. Această ultimă noțiune se referă la caracterizarea subiecților activi ai infrațiunilor de serviciu. În cazul infrațiunilor de „rezistență” și „nesupunere”, care de fapt formează obiect de preocupare al prezentului studiu, noțiunea de funcționar

are o semnificație stricto-sensu așa cum este definită la art. 13 C.pen. al Greciei.

Un regim sancționatoriu diferențiat este statuat în legislația penală elenă pentru ultrajul săvârșit asupra Președintelui Republicii. Astfel, la art. 168 C.pen. al Greciei sunt descrise două infrațiuni de ultragiare a Președintelui Greciei. Prima faptă prin aplicarea violenței, iar cea de-a doua prin insultare. În conformitate cu art. 168 alin. (1) fapta persoanei care săvârșește acte de violență împotriva persoanei președintelui Republicii sau împotriva persoanei care exercită prerogativele președintelui se pedepsește cu detenție, iar potrivit alin. (2) al aceluiași articol fapta persoanei care insultă onoarea președintelui Republicii sau onoarea persoanei care exercită prerogativele președintelui sau îl defăimează în public sau în prezența sa se pedepsește cu închisoarea de cel puțin trei luni [13].

În cele ce urmează ne vom referi predilect la legislația penală a Republicii Franceze. Urmare a analizei comparative dintre legislația română și cea franceză, constatăm că spre deosebire de legislația penală română, care grupează faptele de ultraj în cele patru alineate ale articolului 257 C.pen. al României, în legislația franceză sunt prevăzute mai multe fapte de ultraj cu denumiri marginale diferite, incriminate în câteva Secțiuni diferite ale Capitolului III C.pen. francez, intitulat Despre atingerile aduse administrației publice comise de particulari³.

O particularitate a legislației penale franceze în domeniul incriminării faptei de ultraj este specificarea în conținutul legii, chiar exhaustivă, a categoriilor de funcționari ce pot fi subiecți pasivi ai infrațiunii de ultraj. Prin urmare, legiuitorul francez, în cazul infrațiunii de ultraj nu operează cu o noțiune generică de funcționar prin care s-ar descrie calitatea de subiect pasiv al victimei.

În conformitate cu prevederile art. 433-3 alin. (2) C.pen. francez se pedepsește în mod identic amenințarea cu comiterea unei crime sau a unui

³ Astfel, prin prevederile art. 433-3, plasat în Secțiunea 2 Despre amenințări și acte de intimidare comise împotriva persoanelor care exercită o funcție publică din C.pen. francez, este incriminată fapta de amenințarea cu comiterea unei crime sau a unui delict contra persoanelor sau bunurilor proferată împotriva unei persoane investite cu un mandat electiv public, a unui magistrat, jurat, avocat, funcționar public sau ministerial, militar din jandarmeria națională, funcționar din poliția națională, de la vamă, din inspecția muncii, administrația penitenciară sau a oricărui alt reprezentant al autorității publice, un pompier profesionist sau voluntar, un gardian al unor imobile sau grupuri de imobile sau un agent ce este angajatul unui locator în funcțiile de pază sau supraveghere a imobilelor cu destinație de locuințe în aplicarea articolului L. 127-1 din Codul construcțiilor și locuințelor, în exercitarea sau din cauza funcțiilor sale, atunci când calitatea victimei este evidentă sau cunoscută de autor. Fapta se pedepsește cu 2 ani închisoare și cu amenda de 30.000 euro.

delict contra persoanelor sau bunurilor proferate împotriva unui agent al unui exploatator de rețea de transport public de călători sau a oricărei alte persoane însărcinate cu o misiune de serviciu public, precum și a unui profesionist din domeniul sănătății, în exercitarea funcțiilor sale, atunci când calitatea victimei este evidentă sau cunoscută de autor [14].

O altă particularitate a legislației penale franceze, care o deosebește vădit de legislațiile penale caracterizate supra, este că în calitate de victime ale ultrajului pot figura rudele sau membrii de familie ai persoanei care reprezintă autoritatea. Prin acest ultim model legislativ identificăm un grad înalt de afinitate între legislația penală românească de referință și cea franceză⁴.

Modus operandi stă la baza agravării pedepsei penale pentru ultrajul sancționat în legislația penală franceză, atunci când este vorba de o amenințare cu moartea sau de o amenințare cu utilizarea de bunuri periculoase pentru persoane, pedeapsa este de 5 ani închisoare și amendă de 75.000 euro. Și mai grav, cu zece ani închisoare și cu amenda de 150.000 euro fapta este pedepsită atunci când este comisă prin utilizarea de amenințări, violențe sau comiterea oricărui alt act de intimidare pentru a obține de la o persoană menționată la primul sau al doilea alineat fie că îndeplinește sau se abține să îndeplinească un act ținând de funcția, misiunea sau mandatul său, sau facilitat de funcția, misiunea sau mandatul său, fie că abuzează de autoritatea sa reală sau presupusă în vederea obținerii de la o autoritate sau o administrație publică de distincții, locuri de muncă, piețe sau orice altă decizie favorabilă. În acest ultim caz, în afară de *modus operandi*, agravarea pedepsei penale mai este determinată și de scopul de comitere a infracțiunii [14].

Spre deosebire de legea penală română, legea penală franceză la art. 433-5 din C.pen. francez, din Secțiunea IV Despre insultă, sancționează cu amendă ca insultă cuvintele, gesturile sau amenințările, înscrisurile sau imaginile de orice natură nefăcute publice sau trimiterea de obiecte oarecare adresate unei persoane însărcinate cu o misiune de serviciu public, în exercitarea sau cu ocazia exercitării misiunii sale, și în stare să aducă atingere demnității sale sau respectului datorat funcției cu care este investită. Fapta este pedepsită cu amenda de 7.500 euro.

Fapta se agravează și se pedepsește cu închisoare și cu amendă dacă este adresată unui reprezentant al autorității publice sau dacă insulta este adresată

⁴ Astfel, în temeiul art. 433-3 alin. (2) C.pen. francez aceleași pedepse se aplică în cazul amenințării proferate contra unui soț/soție, ascendenților sau descendenților în linie directă a persoanelor menționate la primele două alineate sau contra oricărei persoane care locuiește în mod obișnuit la domiciliul lor, din cauza funcțiilor exercitate de aceste persoane.

unei persoane însărcinate cu o misiune de serviciu public și dacă faptele au fost comise în interiorul unei unități școlare sau educative, sau cu ocazia intrărilor sau ieșirilor elevilor, în vecinătatea unei asemenea unități. Mai este de precizat că în legislația penală a Franței sunt consacrate unele forme speciale ale ultrajului, cum ar fi cel referitor la respectul datorat justiției. Sediul incriminator este dislocat în Titlu III, intitulat Despre atingeri aduse autorității statului, la Capitol IV Despre atingerile aduse înfăptuirii justiției, în Secțiunea 3 Despre atingerile aduse autorității justiției, în alin. 1 al art. 434-24 este incriminată insulta adresată unui magistrat, jurat sau oricărei persoane care ocupă un loc într-o formațiune jurisdicțională în exercitarea funcțiilor sale sau cu ocazia acestei exercitări și care tinde să aducă atingere demnității sale sau respectului datorat funcției cu care este învestit. Fapta se pedepsește cu 1 an închisoare și cu amenda de 15.000 euro, iar dacă insulta are loc la audierea în fața unei curți, tribunal sau a unei formațiuni jurisdicționale, pedeapsa este de 2 ani închisoare și amenda de 30.000 euro [14].

Pe această cale putem concluziona că la incriminarea ultrajului judiciar, legiuitorul român a fost puternic inspirat de modelul sancționator francez, fapta fiind incriminată distinct de infrațiunea propriu-zisă de ultraj în Titlul IV Infrațiunile contra înfăptuirii justiției. Constatăm, însă, că nu au fost preluate toate categoriile de subiecți pasivi ai infrațiunii de ultraj judiciar prevăzute de legiuitorul francez. Norma incriminatoare din legislația penală de referință se referă la judecător, procuror și avocat, dar nu și la arbitru (mediator), expert și interpret. Pe de altă parte, legiuitorul român a lărgit spectrul acțiunilor de realizare a ultrajului judiciar, așa încât, pe lângă amenințările și orice alte acte de intimidare, a prevăzut lovirile și alte violențe, vătămările corporale, loviturile cauzatoare de moarte și omorul.

Concluzii. Aria incriminatoare a infrațiunii de ultraj prevăzut în unele legislații penale europene este mai vast, incluzând pe lângă amenințare, violență, distrugeri de bunuri, etc. și gesturile, insultele, injuriile și calomniile. Dat fiind faptul că legiuitorul român nu incriminează faptele de calomniere și insultă o asemenea extindere a incriminării în condițiile art. 257 C.pen. al României, spre regret, este imposibilă. La capitolul propunere de *lege ferenda*, o soluție ar fi adoptarea unei norme speciale prin care s-ar institui în exclusivitate răspunderea penală pentru ultrajul săvârșit prin calomniere sau insulta funcționarului aflat în exercițiul autorității de stat.

În ce privește regimul sancționator, considerăm că modelul de sancționare a ultrajului prevăzut la art. 257 C.pen. al României corespunde exigențelor individualizării legale a sancțiunilor bazate pe pericolul social al

faptei, întrucât norma prevede posibilitatea unei sancționări diferențiate prin trimiterea la sancțiunea prevăzută pentru infrațiunea efectiv săvârșită asupra subiectului pasiv, prin adăugarea sporului de pedeapsă. Considerăm însă soluția unei sancționări diferențiate a ultrajului, operate în funcție de rangul subiectului pasiv, precum e în Belgia sau Spania, ca fiind una inechitabilă, iar pe alocuri chiar discriminatorie. În viziunea noastră este mai reușit criteriul vulnerabilității și cel al riscului profesional al subiectului pasiv care este expus în contextul exercitării autorității statale valorificat de către legiuitorul român la art. 257 alin. (4) C.pen.

Referințe:

1. BASARAB, M. et al. Codul penal, vol. II, Partea specială, Editura Hamangiu, 2008, p. 549.
2. DONGOROZ, V. et al. Explicații teoretice ale Codului penal, vol. IV, Partea specială, Editura Academiei Române, București, 1972, p. 32.
3. IORGOVAN, A. Tratat de drept administrativ, vol I, ed. a 4-a. București: Editura All Beck, 2005, 680 p.
4. Codul penal al Belgiei. Codex penal – Codurile penale ale statelor membre ale Uniunii Europene, coordonator Tudorel Toader – Ministerul Justiției, editura C. H. Beck, București, 2018. [Accesat: 12.10.2023] Disponibil: <https://codexpenal.just.ro/laws/Cod-Penal-Belgia-RO.html>, A se vedea art. 275-282.
5. Codul penal al Regatului Danemarca. Codex penal – Codurile penale ale statelor membre ale Uniunii Europene, coordonator Tudorel Toader – Ministerul Justiției, editura C. H. Beck, București, 2018. [Accesat: 12.10.2023] Disponibil: <https://codexpenal.just.ro/laws/Cod-Penal-Danemarca-RO.html>.
6. Codul penal al Republicii Cehe. Tudorel Toader, Codex penal – Codurile penale ale statelor membre ale Uniunii Europene, coordonator Tudorel Toader – Ministerul Justiției, editura C. H. Beck, București, 2018. [Accesat: 12.10.2023] Disponibil: <https://codexpenal.just.ro/laws/Cod-Penal-Cehia-RO.html>.
7. Codul penal al Regatului Spania. Tudorel Toader, Codex penal – Codurile penale ale statelor membre ale Uniunii Europene, coordonator Tudorel Toader – Ministerul Justiției, editura C. H. Beck, București, 2018. [Accesat: 12.10.2023] Disponibil: <https://codexpenal.just.ro/laws/Cod-Penal-Spania-RO.html>

8. Cod penal al Austriei. Tudorel Toader, Codex penal – Codurile penale ale statelor membre ale Uniunii Europene, coordonator Tudorel Toader – Ministerul Justiției, editura C. H. Beck, București, 2018. [Accesat: 12.10.2023] Disponibil: <https://codexpenal.just.ro/laws/Cod-Penal-Austria-RO.html>
9. Codul penal al Italiei. Tudorel Toader, Codex penal – Codurile penale ale statelor membre ale Uniunii Europene, coordonator Tudorel Toader – Ministerul Justiției, editura C. H. Beck, București, 2018.
10. Cod penal al Republicii Federale Germania. Tudorel Toader, Codex penal – Codurile penale ale statelor membre ale Uniunii Europene, coordonator Tudorel Toader – Ministerul Justiției, editura C. H. Beck, București, 2018. [Accesat: 12.10.2023] Disponibil: <https://codexpenal.just.ro/laws/Cod-Penal-Germania-RO.html>.
11. Cod penal al Regatului Țărilor de Jos. Tudorel Toader, Codex penal – Codurile penale ale statelor membre ale Uniunii Europene, coordonator Tudorel Toader – Ministerul Justiției, editura C. H. Beck, București, 2018. [Accesat: 12.10.2023] Disponibil: <https://codexpenal.just.ro/laws/Cod-Penal-Olanda-RO.html>
12. Cod penal al Republicii Finlanda. Tudorel Toader, Codex penal – Codurile penale ale statelor membre ale Uniunii Europene, coordonator Tudorel Toader – Ministerul Justiției, editura C. H. Beck, București, 2018. [Accesat: 12.10.2023] Disponibil: <https://codexpenal.just.ro/laws/Cod-Penal-Finlanda-RO.html>
13. Cod penal al Greciei. Tudorel Toader, Codex penal – Codurile penale ale statelor membre ale Uniunii Europene, coordonator Tudorel Toader – Ministerul Justiției, editura C. H. Beck, București, 2018. [Accesat: 12.10.2023] Disponibil: <https://codexpenal.just.ro/laws/Cod-Penal-Grecia-RO.html>.
14. Cod penal al Republicii Franceze. Tudorel Toader, Codex penal – Codurile penale ale statelor membre ale Uniunii Europene, coordonator Tudorel Toader – Ministerul Justiției, editura C. H. Beck, București, 2018. [Accesat: 12.10.2023] Disponibil: <https://codexpenal.just.ro/laws/Cod-Penal-Franta-RO.html>

